

JÁMIYETTIŃ SOCIALLIQ DÚZILISINDE INTELLIGENCIYANIŃ ROLI**Кутымова Гулнара Татлымуратовна**

Qaraqalpaqstan Respublikasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16494499>

Annotaciya. *Bul maqalada jámiyettiŃ socialliq dúzilisinde intelligenciyanıń tutqan ornı, socialliq rawajlanıwǵa qosqan úlesi hám házirgi zamanda júz berip atırǵan ózgerisler fonunda onıń wazıypaları tallaw etiledi. Intelligenciyanıń mádeniy, ilimiy, siyasiy hám ádepmenliktegi jetekshilik ornı tariyxıy hám teoriyalıq derekler tiykarında ashıp berilgen. Maqalada sonday-aq, Ózbekstan misalında milliy intelligenciyanıń qalıplesiw basqıshları hám olardıń socialliq sistemadaǵı áhmiyeti jarıtılǵan.*

Gilt sózler: *intelligenciya, socialliq dúzilis, mánawiyat, mádeniyat, socialliq sana, zıyalılar, milliy oyanıw.*

THE ROLE OF INTELLIGENTSIA IN THE SOCIAL STRUCTURE OF SOCIETY

Annotation. *This article analyzes the role of intelligentsia in the social structure of society, its influence on cultural and social development, and its responsibilities in the context of modern transformations. Based on historical and theoretical sources, the contribution of intelligentsia to national identity and development in Uzbekistan is highlighted.*

Keywords: *intelligentsia, social structure, spirituality, culture, social consciousness, intellectuals, national revival.*

РОЛЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВА

Аннотация. *В данной статье анализируется роль интеллигенции в социальной структуре общества, ее влияние на культурное и социальное развитие, а также ее обязанности в контексте современных преобразований. На основе исторических и теоретических источников освещается вклад интеллигенции в национальное самосознание и развитие в Узбекистане.*

Ключевые слова: *интеллигенция, общественный строй, духовность, культура, общественное сознание, интеллигенция, национальное возрождение.*

JámiyettiŃ rawajlanıwında jetekshi qatlamlardan biri sıpatında intelligenciyanıń tutqan ornı sheksiz. Intelligenciya - bul jámiyettiŃ ruwxıy, ilimiy hám mádeniy rawajlanıwına sezilerli úles qosatuǵın, bilimli, socialliq belsendiligi joqarı bolǵan socialliq qatlam[1]. Zamanagóy socialliq strukturanıń qalıplesiwinde intelligenciya kúshli háreketlendiriwshi kúsh sıpatında kórinedi.

Zıyalılar tek gana ilim menen shuǵıllanıwshı adamlar emes, al jámiyetke ruwxıy jetekshilik etiwshi, oni janalanıwǵa baslawshı kúsh esaplanadı[2]. Tariyxıy kózqarastan alganda, hár bir iri socialliq ózgeris artında zıyalılar qatlamınıń xızmeti jatadı. Máselen, XIX ásir aqırı hám XX ásir baslarında Túrktan aymaǵında jadidshilik háreketi - áyne intelligenciyanıń oyanıwı nátiyjesi sıpatında júzege kelgen [3]. Intelligenciya jámiyetlik sananıń joqarılawına, puqaralıq jámiyeti institutlarınıń qalıplesiwine, ruwxıy turmıstıń bayıwına, mádeniyat hám ádepmenlik qádiriyatlardıń saqlanıwına xızmet etedi. Sol sebepli de zamanagóy mámleketler, sonıń ishinde, Ózbekstan Respublikasında da zıyalılar qatlamın qollap-quwatlaw hám rawajlandırıw mámleketlik siyasatınıń tiykarǵı baǵdarlarınan biri esaplanadı [4]. Ózbekstan Prezidenti Sh.M.Mirziyoevtiń tómendegi pikirleri bugan ayqın mısıl bolıp tabıladı: "Eger jámiyette zıyalılar kúshli bolsa, demek, bul mámlekettiń erteńgi kúni jarqın boladı. Intelligenciya millettiń ruwxıy tayanış tawı" [5].

Intelligensiyaniń tiykarǵı wazıypaları tómendegilerden ibarat: jámiyette ilim, bilimlendiriw hám agartıwshılıqtı rawajlandırıw;

ruwxıy qádiriyatlardı úgit-násiyatlaw;

jas áwladtı barksamal etip tárbiyalaw;

sociallıq ádillik, ádep-ikramlılıq principlerin bekkemlew;

Sın kózqarastan pikirlewdi, demokratiyalıq qádiriyatlardı qollap-quwatlaw. Sonıń menen birge, global málimleme aǵımı hám texnologiyalıq rawajlanıw fonında zıyalılar aldında jańa wazıypalar da júzege kelmekte. Olar arasında sanlı sawatlılıq, media mádeniyat, ekologiyalıq sana, insan huqıqların qorǵaw sıyaqlı tarawlar da úlken áhmiyetke iye bolmaqta [6]. Búgingi kúnde ózbek intelligenciyası tek ǵana milliy qádiriyatlardı saqlaw emes, al olardı zamanagóy global processler menen úlestiriw baǵdarında da belsene qatnaspaqta. Bul bolsa olardıń sociallıq strukturadaǵı áhmiyetin jáne de arttırmaqta. Zamanagóy jámiyette intelligenciyaniń ornı bargan sayın úlken áhmiyetke iye bolmaqta. Intelligenciya - bul tek joqarı maǵlıwmatqa iye adamlar emes, al bilim, ádep-ikramlılıq, wazıypa, hújdan hám sociallıq juwapkershilikti úlestire alatuǵın jetik shaxslar qatlamı. Olar jámiyettegi ózgerislerge biypárwa bolmaydı, kerisinshe, óz iskerligi menen bul ózgerislerdiń orayında turadı. Áyne intelligenciya jámiyette ruwxıy-ádep-ikramlılıq principlerin bekkemlewshi, milliy ózlikti saqlawshı hám xalıqtı rawajlanıwǵa jeteklewshi kúsh esaplanadı. Sociallıq struktura degende, jámiyettegi qatlamlanıw, sociallıq qatlamlar, toparlar, roller hám statuslardıń óz ara baylanısı túsiniledi. Intelligenciya bolsa bwl sociallıq strukturaniń tiykarǵı tayanışlarınan biri sıpatında kóriledi. Ol jámiyette turaqlılıqtı támiyinlew, puqaralıq sananı joqarılatıw hám reformalardı sociallıq sanaǵa síndiriwde tikkeley qatnasadı. Búgingi globalasıw dáwirinde milliylik hám universallıq arasındaqı teńsalmaqlılıqtı saqlaw intelligenciyaniń eń áhmiyetli wazıypalarınan birine aylanbaqta. Olar bir tárepten, milliy qádiriyatlardı, tildi, tariyxtı saqlawǵa xızmet ece, ekinshi tárepten, zamanagóy texnologiyalar, ilim jetiskenlikleri hám málimleme aǵımı menen jámiyettegi úlestiriwde dálalshılıq etedi. Jáne bir itibarǵa ılayıq tárepi - intelligenciyaniń jaslar tárbiyasındaǵı roli. Jas áwlad - hár qanday mámlekettiń keleshegi. Intelligenciya bolsa jaslardıń oy-pikirin qalıplestiriw, olardı agartıwshı, watansúyiwshı hám hadal insan etip kamalǵa keltiriwde tiykarǵı figura bolıp esaplanadı. Olar mektep, joqarı oqıw orınları, ǵalaba xabar quralları hám mádeniy mákemeler arqalı jas sanasına tikkeley tásir kórsetedi. Sonıń menen birge, intelligenciya tek tárbiyashı emes, al sınıshı, jámiyettegi illetler hám mashqalalarǵa biyparıq bolmaǵan sociallıq belsendi qatlam bolıp esaplanadı.

Sonıń menen birge, intelligenciya tek tárbiyashı emes, al sınıshı, jámiyettegi illetler hám mashqalalarǵa biyparıq bolmaǵan sociallıq belsendi qatlam bolıp esaplanadı. Olar óz pikirleri, tallawları, dóretiwshilik jumislari arqalı húkimet, jámiechilik hám xalıq arasında áhmiyetli kópir wazıypasın atqaradı. Olardıń sózinde salmaqlılıq, pikirinde juwapkershilik, háreketinde úgili bolıwı jámiyettegi rawajlanıwı ushın zárúr. Házirgi waqıtta jańa dáwir intelligenciyası zamanagóy texnologiyalardı puqta ielegen, kreativ pikirleytuǵın, mashqalalardı sheshiwde jańasha qatnasqa ie bolǵan shaxslardan ibarat bolmaqta. Bul bolsa olardıń sanlı transformaciya processlerinde, innovaciyalıq ekonomikanı rawajlandırıwda hám ekologiyalıq mádeniyattı qalıplestiriwde de belsene qatnasıwın talap etedi. Ózbekstanda da intelligenciyaniń jámiyettegi dúzilistegi ornı bargan sayın bekkemlenip barmaqta. Mámleketlik siyasatta "Jańa Ózbekstan zıyalıları" degen túsiniq bargan sayın keńeyip, olardıń belsendiligi túrli tarawlarda - bilimlendiriw, medicina, ilim, ádebiyat, jurnalistika, arxitektura, kórkem óner hám basqalarda kózge taslanbaqta.

Olar tek ғана ۆz tarawının ғanıgesi emes, al ғamietlik pikirdi ғalıplestiriwshi hám sociallıq juwapkershilikti ۆz moyınına alıwshı shaxs bolıp esaplanadı. Bunnan tısqarı, zamanagóy intelligenciya xalıq penen turaqlı pikirlesiwde bolıwı, ғamiettegi áhmietli mashqalalarǵa sheshim usınıs etiwı, sociallıq keshigiwlerge sın kózqarastan múnásibet bildiriwi, biraq konstruktivlik hám xalıqaralıq tájiriybege tiykarlangan pikirler menen shıǵıwı zárúr. Sebebi ziyalınn ۆndemewi kóbinese ғamiette unamsız aqıbetlerge alıp keliwi múmkin. Áne sol sebepli, zamanagóy ziyalıdan tek ғana bilimli bolıw emes, al márt, belsendi hám watan táǵdirine biypárwa bolmaw talabı qoyılmaqta. Usı tiykarda aytıw múmkin, hár qanday rawajlanıw, modernizacijalaw yamasa reformalardıń tabısı kóp jaǵınan ғamiette intelligenciya qatlamınıń belsendiligi, juwapkershiligi hám jetekshilik potencialına baylanıslı. Juwmaqlap aytqanda, intelligenciya hár qanday ғamiyette sociallıq rawajlanıw, mádeniy joqarılav hám ruwxıy oyanıwdıń tayanıshı esaplanadı. Ǵamiette ziyalılar qatlamı belsendi bolsa, ol jerde sociallıq turaqlılıq, aǵartıwshılıq hám rawajlanıw boladı. Sol sebepli, hár bir mámleket ۆziniń sociallıq dúzilisinde intelligenciyanıń rolin bekkemlewi, olardı qollap-quwatlawı zárúr.

Paydalanilgan ádebiyatlar

1. G'afurov, B. "Ziyolilar ijtimoiy hayotda", Toshkent, 2016.
2. Karimov, I.A. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch", T.: Ma'naviyat, 2008.
3. Islomov, X. "Jadidchilik harakati va ziyolilar", T.: Akademnashr, 2021.
4. O'zbekiston Respublikasi "Ma'naviyat va ma'rifat" markazi nashrlari, 2019.
5. Mirziyoyev, Sh.M. "Yangi O'zbekiston – yangi hayot", T.: O'zbekiston, 2021.
6. Raufxonova, M. "Raqamli jamiyatda ziyolilarning o'rni", Ilm-fan, 2022.